

La **Matrice de Pi** est un outil génératif utilisé en idéation, techniques de créativité et accomplissement de projet. Il a été conçu par Thomas Pieds en 2017, et abouti dans sa forme définitive en 2019. Le mot « Pi » est sans rapport avec le chiffre grec (π), il est tiré des premières lettres du nom de son inventeur.

La **Matrice de Pi** se présente comme un algorithme à plusieurs entrées (4, 8, et 16), impliquant une exécution algorithmique en trois étapes séquentielles. Elle permet de générer une solution créative en fonction d'un contexte multi-tendanciel délibérément hétérogène et contradictoire. Son optimisation est liée à la pertinence attributionnelle des pôles tendanciel au départ, puis à leur logique à converger de manière réflexive et connexe vers un noyau central tout au long de sa résolution.

C'est par influence mutuelle des agrégats multi-tendanciel et implication combinatoire des processus transversaux, que la solution créative en cours de potentialisation tend vers une validité fonctionnelle et un résultat unifié. Lorsque chacune des variables se trouve en interdépendance et réciprocité au sein de l'algorithme, on considère que le produit idéal et son écosystème sont harmonisés en cohérence. On parle alors de schéma d'attribution de valeurs fini et de positionnement sémantique viable.

S'inscrivant dans un procédé heuristique ou itératif, les mécanismes d'émergence de la **Matrice de Pi** sont favorisés par le caractère dynamique et rétroactif de son modèle organisationnel. Une large place est laissée à l'erreur et à l'ajustement créateur tant l'élaboration cognitive, la flexibilité psychologique d'apprentissage et la transformation des connaissances sont au cœur de son approche. Investigations empirico et hypothético-déductives, circularité exploratoire et stimulations pseudo-aléatoires, y sont donc conviées jusqu'à l'obtention d'un résultat significatif.

Malgré ses propriétés objectivantes, le résultat vaut pour une situation donnée dans un cadre expérientiel fini, sans exonération d'être réévalué ultérieurement, en cas de mutation sémantique de l'une de ses variables par exemple, ou réajustement attributionnel de l'un de ses pôles, consécutivement à un nouveau balisage contextuel. Étant précisé que, de par sa nature autopoïétique, l'actualisation d'une repolarisation partielle n'engage pas forcément le résultat final ni l'équilibre structurel de l'organisation matricielle.

L'utilisation de la **Matrice de Pi** en milieux éducatifs, professionnels ou de formation, se révèle être un accélérateur de créativité, aussi bien qu'un instrument d'orientation et repère structurel à des fins opérationnelles et stratégiques. Elle fait partie des « aides à la décision » dans sa façon de visualiser un contexte, synthétiser, classifier et réidentifier des problématiques, évaluer les enjeux et rationaliser les marges d'actions avant d'établir un objectif, obtenir des solutions originales en lien avec les réalités socio-économiques et macro-environnementales d'une situation.

Au niveau autoréférentiel, l'achèvement d'une configuration matricielle équivaut à un accomplissement personnel : celui du projet de soi, qu'il soit provisoire ou durable. Organisées en système, l'option existentielle et sa proposition de valeurs s'objectivent selon le principe de réalité, offrant de nouveaux repères référentiels et ancrages polarisationnels à une position psychosociale actée. Dans une compréhension systémique de l'identité, il sera loisible d'utiliser la représentation schématique des processus relationnels et de leurs modalités interactionnelles implicatoires, afin de les désigner, décorrélérer, défusionner et entreprendre de modifier.

Méthode et protocole

Les trois niveaux de métamodélisation de la **Matrice de Pi** engagent des processus attributionnels, de simples à complexes.

1. Figure en croix (Figure 1)

L'organisation en croix consiste en l'attribution de 4 pôles tendanciels équidistants, en lien proche à raisonnablement lointain avec le sujet. Au sein de chaque paire, les pôles ont pour tâche de s'opposer d'un point de vue sémantique mais appartenir au même champ thématique. D'où leur dénomination en référence aux symboles taoïstes, qui, bien que contradictoires, remplissent des rôles complémentaires voire interdépendants au sein d'un même Tout.

Exemple : Paire 1 (Yin et Yang A) : « Femme – Homme ».

Les paires de pôles tendanciels Yin et Yang, une fois leur réciprocity symétrique avérée, ne sont pas tenues d'occuper le même champ thématique. A contrario, plus ceux-ci seront distincts, plus les dynamiques mises en place pourront exercer leur influence et s'avérer productives.

Exemple : Paire 1 (Yin et Yang A) : « Femme – Homme ». Paire 2 (Yin et Yang B) : « Passé – Futur ».

Il est recommandé d'accompagner chaque étape d'une visualisation formelle (mise en images ou moodboard). Cette double vérification attributionnelle permettra de préciser la relation entre signifiant et signifié en s'assurant d'une adéquation terminologique correcte d'une part, de circonscrire l'appartenance d'un pôle à son périmètre respectif, en évitant les redondances ou analogies discordantes d'autre part.

La partie centrale est réservée à la solution créative en devenir, synthèse la plus pertinente possible des environnements tendanciels convergents. Par assimilation des données et rétroaction, le noyau central a la capacité de transformer les influences extérieures en les incitant, à son tour, à la réévaluation. Mû par son adaptativité autoplastique, il ne se réduit donc pas à lui-même mais implémente sa

propre zone d'influence au sein du système. Agent de la fusion matricielle, il accrédite les variables en les rendant opérantes.

2. Figure octogonale (Figure 2)

Deuxième étape processuelle, l'organisation octogonale consiste en la génération de 4 autres pôles intermédiaires (Yin et Yang C, Yin et Yang D) issus des premiers. Comme les précédents, ces nouveaux pôles tendanciels sont contradictoires et complémentaires entre eux, mais en plus de leur réciprocité symétrique, il leur est demandé de s'inscrire en cohérence par rapport à leur voisinage de droite et de gauche. L'interdépendance de voisinage, si elle est réussie, doit ainsi permettre une lecture circulaire signifiante.

Le positionnement des pôles sources a une incidence sur le résultat à venir. C'est l'un des premiers problèmes sémantiques organisationnels à relever, avant d'intégrer les nouveaux pôles intermédiaires.

Exemple : Dans une configuration « Femme – Homme » en ordonnées, le résultat diffèrera selon qu'on ait choisi « Passé – Futur » ou « Futur – Passé » en abscisses.

Deux pôles tendanciels sources qui ne trouveraient pas de contexte de voisinage pour l'un de leurs pôles intermédiaires ont pour vocation de le créer, quitte à ce que la proposition conceptuelle soit prospective ou fictive.

Exemple : Dans une configuration où un pôle intermédiaire se trouve en voisinage avec « Femme » et « Futur », on pourra proposer « La femme égale de l'homme », en attendant que cet idéal soit vérifié.

Ce niveau de stratification opérationnelle est réputé structurant. Il aide aussi bien à pérenniser les choix d'agrégats qu'à en repérer les impostures ou approximations. La régulation progressive de la figure octogonale rend généralement lisible à cette étape l'émergence d'une intentionnalité en son noyau. Charge au sujet de la nommer, puis de l'illustrer visuellement, dans une visée maïeutique de bi-qualification.

Lorsque les 8 pôles se trouvent interdépendants en voisinage et réciproques en symétrie, et que le produit mutualisé de leur convergence interagit avec chacun d'entre eux, on assiste à une harmonisation entre le produit idéal et son écosystème.

3. Figure hexadécagonale (Figure 3)

La troisième et dernière étape du protocole d'exécution a pour fonction d'être confirmative et validante. Elle consiste à subdiviser chaque pôle obtenu en deux, et aboutir ainsi à une figure à 16 entrées (Yin et Yang A1 A2, Yin et Yang B1 B2, Yin et Yang C1 C2, Yin et Yang D1 D2). Sur le même modèle que précédemment, les nouveaux pôles tendanciels doivent être réciproques en symétrie et interdépendants en voisinage.

À mesure que la configuration matricielle se précise, les pôles sources et intermédiaires ont tendance à dissoudre leurs différences statutaires pour ne former qu'un seul et même ensemble présentiste. Plus les 8 pôles de la période octogonale présenteront une qualité d'influence comparable, plus il sera aisé de les subdiviser. À l'inverse, leurs éventuels déséquilibres antérieurs empêcheront une homogénéité en période hexadécagonale, rendant nécessaire un rétro-ajustement d'une figure à l'autre.

Cette dernière intervention vise à s'assurer que la pertinence attributionnelle des pôles supporte la pondération d'une double spécification fonctionnelle. En accueillant la contradiction dialectique en son sein, chaque variable pourra prétendre à être appréhendé dans la complexité requise par le réel et être énoncé sous une forme critique.

Exemple : Dans le cas d'une thématique « La Femme égale de l'homme », on pourra proposer une approche juridique (« droits des femmes ») et une approche biologique (« procréation transidentitaire »), ou une approche historique (« matriarcat ») et une approche mythologique (« amazones »), ou encore une approche sexuelle (« orgasme ») et une approche symbolique archétypale (« Animus »).

Les possibilités sont aussi nombreuses que la subdivision polarisationnelle de voisinage l'exige.

Objectivée, conscientisée et idéologiquement compensée, la configuration obtenue peut alors se réclamer d'un schéma d'attribution de valeurs fini et d'un positionnement sémantique viable.

Aborder le résultat

Issue d'une métamodélisation tri-séquentielle, le projet solutionné apparaît comme un référent expérientiel de premier ordre, garant d'une mémoire où les différentes tentatives de résolution et strates d'élaboration ont fait le résultat. Plus qu'une simple résolution algorithmique, c'est le métissage d'apprentissage et son historicité polysémique qu'il faudra revendiquer. Le noyau de la Matrice est, de ce point de vue, héritage et bien commun, réconciliation des aléas spéculatifs de toute idéation qui se respecte, cristallisation d'un flux substantiel de nature transformative.

Note additionnelle

Proposée par Thomas Pieds aux étudiants de 5^{ème} année à l'école Penninghen (Paris), dans la cadre de leur master en communication, direction artistique et architecture d'intérieure, la **Matrice de Pi** a été soumise plus de mille fois de 2017 à 2024. Le panel ainsi constitué a permis de démontrer la capacité dudit outil idéationnel à faire émerger des sujets de diplôme et /ou solutionner leur positionnement.